

PERFIL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

PROFILE OS PEOPLE WITH DISABILITIES IN SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION: AN INTEGRATIVE REVIES

RESUMO

O objetivo desse estudo foi analisar na literatura evidências científicas que nos apresente o perfil das pessoas com deficiência na educação física escolar, mostrando como ocorre a inclusão das PCD's nas aulas de educação física. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão integrativa da literatura, foram realizados levantamentos bibliográficos nas principais bases de dados - Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde/ MEDICAL LITERATURE ANALYSIS AND RETRIEVAL SYSTEM ONLINE (LILACS/MEDLINE), PubMed (National Library of Medicine) e Scientific Eletronic, Library Online (SCIELO), simultaneamente com a aplicação do operador booleano "AND" e "OR", em português e inglês, entre os anos (2013–2023). Após o processo de filtragem e seleção dos artigos para a estruturação da pesquisa, obteve-se um total de 06 artigos. Os estudos mostraram elementos relevantes sobre o perfil das pessoas com deficiência e o processo de inclusão nas aulas de educação física escolar, a inclusão esteve associado a três fatores básicos: adaptação, participação e aprendizagem, tanto a partir da percepção dos alunos, quanto dos professores, no entanto, quando não há adaptação, diálogo e flexibilização curricular, no geral as crianças com deficiência realizam pouca ou nenhuma atividade física. Foi possível verificar que quando o professor cria diferentes estratégias de ensino nas aulas de educação física, as crianças com deficiência tendem a serem mais ativas e participativas, portanto, correndo menor riscos do aparecimento e surgimento de doenças associadas. A inclusão dos alunos com deficiência nas aulas de educação física depende muito da atitude positiva do professor, pois ao realizar atividades embasadas na perspectiva inclusiva ele garante o desenvolvimento integral de todas as crianças, com e sem deficiência.

Isael João de Lima

e-mail: isael.lima@unifacol.edu.br

Luana Louyse Soares da Silva

Renato Alves da Silva

Luanor Santana da Silva

Centro Universitário FACOL – UNIFACOL

Vitória de Santo Antão - PE

Maria Zélia de Santana

Saulo Fernandes Melo de Oliveira

Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão,

Universidade Federal de Pernambuco

Vitória de Santo Antão - PE

Submetido: abril de 2025

Revisado: maio de 2025

Publicado: julho de 2025

Citação:

LIMA, Isael João de; SILVA, Luana Louyse Soares da; SILVA, Renato Alves da; SILVA, Luanor Santana da; SANTANA, Maria Zélia de; OLIVEIRA, Saulo Fernandes Melo de. **Perfil das pessoas com deficiência na Educação Física escolar: uma revisão integrativa..** Revista Gestus Multidisciplinar, v. 1, n.1, pg 83-90, 2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16649241>

Palavras-chave: Pessoas com Deficiências; Educação Física; Inclusão Escolar.

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze scientific evidence in the literature that presents the profile of people with disabilities in school physical education, showing how the inclusion of PWDs in physical education classes occurs. This is a descriptive study, of the integrative literature review type, bibliographic surveys were carried out in the main databases – Biblioteca Virtual da Saúde (BVS); Latin American Literature in Health Sciences/Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (LILACS/MEDLINE), PubMed (National Library of Medicine) and Scientific Electronic, Library Online (SCIELO), simultaneously with the application of the Boolean operator “AND” and “OR”, in Portuguese and English, between the years (2013–2023). After the process of filtering and selecting the articles to structure the research, a total of 06 articles were obtained. The studies showed relevant elements about the profile of people with disabilities and the process of inclusion in physical education classes at school. Inclusion was associated with three basic factors: adaptation, participation and learning, both from the students' and teachers' perspectives. However, when there is no adaptation, dialogue and curricular flexibility, children with disabilities generally perform little or no physical activity. It was possible to verify that when the teacher creates different teaching strategies in physical education classes, children with disabilities tend to be more active and participative, therefore running a lower risk of the onset and emergence of associated diseases. The inclusion of students with disabilities in physical education classes depends greatly on the teacher's positive attitude, since by carrying out activities based on the inclusive perspective, he/she ensures the integral development of all children, with and without disabilities.

Keywords: People with Disabilities; Physical Education; School Inclusion.

1 INTRODUÇÃO

A convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (PCD's), aprovada em Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 2006, e ratificado pelo Congresso Nacional em 2008, define que pessoas com deficiências são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igual condições com as demais pessoas (Caiado, 2009). O decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências, onde no Art. 3º inciso I considera-se deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (Brasil; 1999). Nesse contexto, é de extrema importância conhecer e entender as pessoas com deficiência para equacionar de forma eficiente as atividades a eles destinadas.

Historicamente, o tema que trata a pessoa com deficiência é encontrado na literatura através de relatórios desde os tempos mais remotos da civilização, quando soldados gregos veteranos, voltavam em sua maioria com deficiências adquiridas (Castro *et al.*, 2008). A evolução da educação para as pessoas com deficiências, inicialmente é fruto de grandes esforços que surgiu em 1854 através de movimentos populares, movimentos que coincidem com as mudanças política da época, para ações a nível nacional (Brasil, 2015). Mesmo assim, no Brasil não é presenciável a inclusão

de forma holística das PCD's, ainda que tenhamos o surgimento de escolas tidas como especiais, o cenário é atenuamente acentuado, desde o início do século XX até os dias atuais (Carmo, 1994). Entretanto, as PCD's começaram a ser incluída e notada pela sociedade mediante a Declaração de Salamanca (Salamanca, 1994), marco histórico para a humanidade, pois foi o momento em que as PCD's começaram a frequentar o ensino regular. Esse processo de inclusão se consolida a partir da Declaração mundial de Educação para Todos (Carvalho, 1999), onde vários países assinaram o documento atestando o direito a uma educação equânime e de qualidade para todas as pessoas sem nenhuma distinção (Oliveira; Poker, 2002).

Quando se fala de inclusão escolar, a educação física é a disciplina que mais se sobressai, pois ela busca através da prática corporal trabalhar a integralidade do aluno, de forma prazerosa, integradora e socializadora (Krebs, 2004). É sabido que a atividade física regular é importante para qualquer indivíduo, para as pessoas com deficiências não é diferente, mediante o estímulo adequado as PCD,s desenvolvem suas habilidades motoras e cognitivas, no entanto, é imprescindível respeitar seus limites e suas potencialidades dentro da sua singularidade (Cidade; Freitas, 2002). Em todas as atividades deve-se respeitar a individualidade do sujeito, as dificuldades, limitações das PCD's, assim como afirma Pestalozzi (1746-1827), o processo de aprendizagem deve acontecer por meio de vivências prazerosas, do simples ao complexo, devendo ser realizada de forma, constante, progressiva e regular (Cidade; Freitas, 2002). Para proporcionar uma inclusão de forma efetiva e integral, e assim equacionar de forma mais equilibrada as atividades a elas destinadas, é preciso saber quem são essas pessoas? onde estão?

qual o perfil das pessoas com deficiências? quais são as barreiras que impedem a prática da educação física escolar? Diante desses questionamentos surge a ideia de pesquisar o perfil das pessoas com deficiência na educação física escolar. O objetivo do presente trabalho é analisar na literatura estudos que nos apresente o perfil das pessoas com deficiência na educação física escolar, mostrando como está ocorrendo a inclusão das PCD nas aulas de educação física.

2 PARTE EXPERIMENTAL

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa. Conforme (Mendes; Silveira; Galvão, 2008) a revisão integrativa facilita o acesso às produções científicas acerca de determinado problema de pesquisa. Tem objetivo de ampliar o olhar crítico sobre o tema proposto. A questão de pesquisa foi construída baseada no seguinte questionamento: Como se apresenta na literatura o perfil das pessoas com deficiência na educação física escolar? Para elaboração do presente estudo foram utilizados como critérios de inclusão, artigos que atendem aos seguintes critérios:

Tabela 1. Critérios de inclusão para a pesquisa

(1) Artigos com relação direta com os descritores e com informações relevantes acerca do tema.	(2) Publicados em língua portuguesa e/ou inglês e relacionado com o tema.	(3) Artigos com disponibilidade na íntegra.	(4) Publicação entre 2013 e 2023.	(5) Abordar sobre o perfil das pessoas com deficiência na educação física escolar.
--	---	---	-----------------------------------	--

Fonte. Elaborada pelos autores (2024)

Tabela 2. Representação da seleção dos estudos, dividido em seis etapas

1ª etapa – Busca das publicações de acordo com os termos/descriptores;
2ª etapa – Processo de filtragem de textos completos entre o ano de 2013-2023;
3ª etapa – Seleção do idioma em português e inglês;
4ª etapa – Leitura dos títulos e resumos para exclusão dos artigos que não se encaixaram com o objetivo do estudo;
5ª etapa – Leitura na íntegra;
6ª etapa – Artigos selecionados.

Fonte. Elaborada pelos autores (2024)

Foram excluídos artigos que não possuíam título ou resumo alinhados com o tema abordado, artigos que não respondem aos objetivos do presente estudo. A estratégia de busca nas bases de dados engloba estudos publicados nos últimos 10 anos (2013–2023), em idiomas: Português e Inglês. Foram realizados levantamentos bibliográficos nas principais bases de dados; Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde/ Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (LILACS/MEDLINE), PubMed (National Library of Medicine) e Scientific Eletronic, Library Online (SCIELO), simultaneamente com a aplicação do operador booleano “AND” e “OR”, em português e inglês, onde todas as informações utilizadas foram extraídas exclusivamente dos estudos analisados. Foram utilizados os seguintes termos de acordo com os descritores de ciências e saúde (DesCs) na língua portuguesa e inglesa, que continha como título: “pessoa com deficiência” AND “educação física” AND “inclusão escolar”. Aplicando a forma booleana “AND” e “OR”, para a combinação dos termos citados. As buscas nas bases de dados ocorreram em junho de 2024.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

Selecionados 06 estudos para esta revisão integrativa da literatura.

Figura 1. Processo de filtragem e seleção dos artigos para a estruturação da pesquisa

Fonte. Elaborada pelos autores (2024)

Nas bases de dados com filtro foram encontrados 938 artigos, destes foram excluídos 932 por não atenderem os critérios de inclusão da pesquisa. Sendo estes: artigos com relação direta com os descritores e com informações relevantes acerca do tema, publicados em língua portuguesa e/ou inglês e relacionado com o tema, artigos com disponibilidade na íntegra, publicação entre 2013 e 2023, abordar sobre o perfil das pessoas com deficiência na educação física escolar.

Tabela 3. Distribuição das pessoas com deficiência das amostras referente aos estudos selecionados para esta pesquisa

TIPO DE DEFICIÊNCIA	ABSOLUTO	%
Visual	2	20%
Física	1	10%
Auditiva	1	10%
Física, intelectual	1	10%
Física e Visual	1	10%
TOTAL	06	60%

Nota. Elaborada com base nas informações dos estudos.
Fonte. Lima, I.J. (2024)

Em relação a participação, a tabela 4, detalha qualitativamente a participação das pessoas com deficiência nas aulas de educação física.

A quinta tabela apresenta os resultados organizados em autor/ano, objetivo e tipo de estudo que foram utilizados para essa pesquisa.

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), 18,6 milhões de pessoas de 2 ou mais anos apresentam algum tipo de deficiência, equivalente a 8,9% da população. No antigo censo, eram 45,6 milhões de pessoas o que correspondia a 23,9% da população, no entanto, a diferença de dados pode ser explicada pela metodologia aplicada, em 2010 o censo utilizou um modelo mais amplo e biomédico (IBGE, 2010) e em (IBGE, 2022) o modelo utilizado foi um modelo funcional focado nas dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência para realizar atividades cotidianas (IBGE, 2022). O presente estudo corrobora com os dados do censo de 2022, pois de acordo com os tipos de deficiências encontradas nesta pesquisa, nota-se uma prevalência da deficiência visual (20%), seguidas das demais deficiências, física, auditiva e intelectual (10%). Quanto a participação nas aulas de educação física os dados mostram que no geral as crianças realizam pouca ou nenhuma atividade física.

Tabela 4. Participação das pessoas com deficiência nas aulas de educação física escolar, e percepção dos professores em relação à educação física inclusiva

TIPO DE PCD	PARTICIPAÇÃO	PERCEPÇÃO
Visual	Pouca ou nenhuma	Ausência de adaptações curriculares, falta de preparação do professor
Física	Não	Competência e auto eficácia
Auditiva	Sim	Adaptações, instruir a atividade, comunicar com o aluno e utilizar o colega tutor
Física, intelectual	Pouco	Pouco estímulo e visão negativa quanto aos processos de inclusão
Física e visual	Sim	Adaptação, participação social e capacidade.

Nota. Elaborada com base nas informações dos estudos.
Fonte. Lima, I.J. (2024)

Esses dados corroboram com o estudo de (Ginis *et al.*, 2021) que ao realizar um estudo epidemiológico da atividade física para as pessoas com deficiência em todo o mundo, identificaram que as pessoas com deficiência são 16 a 62% menos propensas a atender as diretrizes de atividade física, 150 minutos de atividade física por semana, (Silva *et al.*, 2021), correndo maior risco de problemas de saúde relacionados a inatividade física, tais como: doenças cardiovasculares, hipocinéticas, cardiometabólicas e mentais (Ginis *et al.*, 2021).

Os resultados apresentados abordam elementos relevantes sobre a inclusão na educação física escolar. Segundo (Alves; Duarte, 2014), a inclusão está associada a três fatores principais: adaptação, participação social e capacidade de realizar as atividades. Pesquisas anteriores reforçam a importância das interações sociais para promover a inclusão nas aulas de educação física (Goodwin & Watkinson, 2000; Hutzler *et al.*, 2002; Place & Hodge, 2001; Spencer & Watkinson, 2010). A partir da percepção do aluno, o professor pode compreender melhor suas necessidades, promovendo maior senso de pertencimento e participação social no grupo (James *et al.*, 2011). A inclusão de alunos com deficiência é promovida por ações como a tutoria de pares, na qual alunos sem deficiência auxiliam alunos com deficiência, favorecendo a interação social e o desenvolvimento afetivo (Mauerberg; Figueiredo; Campbell, 2020; Mauerberg *et al.*, 2013; Qi; Ha; Education, 2012

Tabela 5. Resultados encontrados nos estudos

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	RESULTADOS
Alves, Duarte, 2014.	Trata-se de um estudo de caso qualitativo, design exploratório, descritivo e analítico.	Investigar a inclusão a partir da perspectiva do aluno com deficiência dentro do contexto das aulas de educação física escolar.	A inclusão no contexto das aulas de educação física esteve vinculada a três fatores: adaptação, participação social e capacidade.
Silva, Souto, 2015.	Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa.	Analisar a trajetória da participação de pessoas com deficiência visual nas aulas de Educação Física, ao longo de seu processo de formação.	Os resultados da pesquisa mostraram que 90% dos participantes não executaram aulas de Educação Física nas escolas da rede regular de ensino.
Marques, et al. 2015.	Trata-se de um estudo de prevalência ou transversal.	Identificar correlatos psicossociais da atividade física entre crianças e adolescentes com espinha bífida.	Apenas 38,7% relataram participar de atividades físicas organizadas e não organizadas.
Li, et al. 2017.	Trata-se de estudo transversal/ prevalência.	Avaliar a atividade física (AF) de crianças com deficiência física (PD) em ambientes escolares e domésticos e examinar simultaneamente características contextuais selecionadas em relação à AF nesses ambientes.	No geral, as crianças realizaram pouca AFMV tanto na escola (apenas cerca de 11% do tempo nos quatro ambientes escolares) quanto em casa (apenas 7,4% do tempo observado).
Costa, Munster, 2017.	Sob a perspectiva qualitativa, trata-se de um estudo de campo desenvolvido em três escolas da rede regular de ensino em município localizado no interior do estado de São Paulo.	Analisar e descrever as adaptações nos elementos base do currículo comum, empregadas por professores de Educação Física, voltadas à participação de estudantes com deficiência visual.	Os resultados evidenciaram a escassez e até mesmo a inexistência de adaptações curriculares voltadas às necessidades dos estudantes com deficiência visual nas aulas de Educação Física.
Fiorini, Manzini, 2018.	Trata-se de um relato de pesquisa descritivo, observacional e transversal.	Analisar as estratégias de sucesso utilizadas por professores de Educação Física para promover a participação de alunos com deficiência auditiva nas mesmas atividades que os demais alunos da turma.	No geral foram necessárias estratégias direcionadas a diferentes aspectos de uma mesma aula. As estratégias de sucesso foram ações que tinham uma finalidade voltada ao ensino, atingiram a funcionalidade do aluno e respeitaram as características, as necessidades e as potencialidades desse aluno.

Nota. Tabela realizada pelos autores com base nas amostras dos estudos
 Fonte. Lima, I.J. (2024)

A atuação do professor é fundamental nesse processo, mas desafios como espaços inadequados, materiais não adaptados e falta de experiência profissional podem dificultar a inclusão (Alves; Fiorini, 2018; Alves *et al.*, 2017). Contudo, a colaboração da comunidade escolar e a interação durante aulas, especialmente as de educação física, são essenciais

para o desenvolvimento pleno de todos os estudantes, com e sem deficiência.

Nesse sentido, observa-se uma dificuldade de adaptar indivíduos ao ambiente, gerando um movimento favorável à inclusão, propondo uma adequação da sociedade para todos. No âmbito educacional, a Declaração de Salamanca, elaborada na

Espanha em 1994, sugeriu a educação inclusiva, na qual as escolas devem acolher e oferecer ensino de alta qualidade a todas as crianças, independentemente de suas dificuldades. Essa abordagem atribui à escola a responsabilidade de adaptar sua estrutura física, material, humana e pedagógica. No Brasil, essa proposta foi considerada através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), refletindo as ideias da Salamanca (Brasil, 2001; Salamanca, 1994).

A adaptação no ensino refere-se à adequação do contexto, estrutura física, materiais, métodos, conteúdos e objetivos das aulas de educação física para atender às necessidades de alunos com deficiência. Isso exige formação de qualidade para professores e toda a comunidade escolar. A falta de adaptações resulta em baixa participação de alunos com deficiência nas aulas, levando à inatividade física (Block; Obrusnikova, 2007; Leonardo; Bray; Rossato, 2009; Lieberman; Houston-Wilson; Kozub, 2002). Estudos corroboram essa realidade: Silva e Souto (2015) apontaram que 90% dos participantes com deficiência não praticaram educação física em escolas regulares. (Marques *et al.*, 2015) indicaram que apenas 38,7% de 31 alunos entre 10 e 17 anos participavam de atividades físicas. O estudo de (Li *et al.* 2017) mostraram que crianças com deficiência realizavam pouca atividade tanto na escola (11% do tempo) quanto em casa (7,4%), devido à falta de estímulo de professores e pais sobre a importância da atividade física.

Desta forma, é importante que os professores de educação física tenham um olhar sensível para diversas propostas metodológicas para a formação integral do indivíduo, que o processo educativo não se limite a uma ou outra metodologia, mas que haja um diálogo com todas as possibilidades metodológicas (Pestalozzi 1746-1827). Por outro lado, quando o professor de educação física usa diferentes estratégias de ensino, ele cria condições de acesso, participação e aprendizagem para todos, princípios preconizados pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil; 2008). A adaptação busca proporcionar igualdade de acesso aos estudantes com deficiência, promovendo um melhor aproveitamento educacional. Essas adaptações incluem ações que flexibilizem o currículo para atender às suas necessidades (Sebastian, 2010). Enquanto estudos anteriores destacam que a inclusão tem ocorrido de forma processual e dialógica (Alves; Duarte, 2014; Fiorini; Manzini, 2018; Wolski; Vargas; Lopes, 2021), a pesquisa de Costa e Munster (2017) revelou a falta de adaptações curriculares em escolas regulares no interior de São Paulo (Garozzi *et al.*, 2021) identificaram que as barreiras metodológicas para inclusão estão

relacionadas ao pessimismo quanto ao processo, à ausência de escuta dos alunos com deficiência sobre suas experiências e à falta de criação de ambientes educativos diverso, acolhedor e inclusivo.

4 CONCLUSÃO

Verificou-se nesse estudo que o processo de inclusão nas aulas de educação física, vem sendo implantada de forma processual, alternando com pontos facilitadores: adaptação, participação social e capacidade de realizar as atividades, e pontos dificultadores: falta de preparação do professor, falta de diálogo, falta de reflexão a respeito da educação inclusiva e inexistência de adaptação curriculares.

Nesse sentido, quando o professor não cria diferentes estratégias no ensino nas aulas de educação física para as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência tendem a serem menos ativas, correndo maior riscos do surgimento de doenças associadas. Posto isso, essas considerações sobre o processo de inclusão das pessoas com deficiência na educação física escolar, nos levam a atentar o quão determinante e fundamental é o papel do professor na garantia do acesso, participação e aprendizado, princípios preconizados pela Constituição Federal de 1988, onde diz que, educação é um direito de todos e dever do estado e da família, pela Declaração de Salamanca e pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVES, M. L. T. *et al.* **Physical Education Classes And Inclusion of Children With Disability: Brazilian Teachers'perspectives.** *Movimento*, p. 1229-1244, 2017.
- ALVES, M. L. T.; DUARTE, E. **A Percepção dos Alunos com Deficiência sobre a sua Inclusão nas Aulas de Educação Física Escolar: Um Estudo de Caso.** *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, v. 28, p. 329-338, 2014.
- BLOCK, M. E.; OBRUSNIKOVA, I. **Inclusion in Physical Education: A Review of the Literature from 1995-2005.** *Adapted physical activity quarterly*, v. 24, n. 2, p. 103-124, 2007.
- BRASIL. Decreto Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/d5296.htm>. Acesso em: 02 maio 2023. BRASIL. DOS DEPUTADOS, Câmara. DECRETO Nº 5.296, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004.

- BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional: Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Senado Federal, Gabinete do Senador José Jorge, 2001.
- BRASIL. Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência** (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Casa Civil, 2015.
- BRASIL. Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 4, n. 1, p. 7-17, 2008.
- BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. 1999.
- CARMO, A. A. **Deficiência Física: A Sociedade Brasileira Cria, Recupera e Discrimina.** In: *Deficiência física: a sociedade brasileira cria, recupera e discrimina*, 1994. p. 170-170.
- CARVALHO, R. E. **Integração e Inclusão: Do Que Estamos Falando.** Salto para o Futuro: Tendências Atuais. Secretaria de Educação. Brasília: Ministério da Educação, SEED, 1999.
- CASTRO, S. S. et al. **Deficiência Visual, Auditiva e Física: Prevalência e Fatores Associados em Estudo de Base Populacional.** *Cadernos de Saúde Pública*, 24, n. 8, p. 1773-1782, 2008.
- CIDADE, R. E. A.; FREITAS, P. S. **Introdução À Educação Física E Ao Deporto Para Pessoas Portadoras De Deficiência.** UFPR, 2002.
- COSTA, C. D. M.; MUNSTER, M. D. A. V. **Adaptações Curriculares nas Aulas de Educação Física Envolvendo Estudantes com Deficiência Visual.** *Revista Brasileira de Educação Especial*, 23, p. 361-376, 2017.
- FIORINI, M. L. S.; MANZINI, E. J. **Strategies Of Physical Education Teachers to Promote the Participation of Students with Hearing Impairment in Classrooms.** *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 24, p. 183-198, 2018.
- GAROZZI, G. V. et al. **Educação Física Escolar e Inclusão: O Que Dizem os Estudos.** *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, v. 29, n. 3, 2021.
- GINIS, K. A. M. et al. **Participation of People Living with Disabilities in Physical Activity: A Global Perspective.** *The Lancet*, v. 398, n. 10298, p. 443-455, 2021.
- GOODWIN, D. L.; WATKINSON, E. J. **Inclusive Physical Education From the Perspective of Students With Physical Disabilities.** *Adapted physical activity quarterly*, v. 17, n. 2, p. 144-160, 2000.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Censo Demográfico 2010: Características Gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência.** Rio de Janeiro: IBGE, 2012.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Censo Demográfico 2022: principais resultados.** Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
- JAMES, A. R.; KELLMAN, M.; LIEBERMAN, L. **Perspectives on Inclusion from Students with Disabilities and Responsive Strategies for Teachers.** *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, v. 82, n. 1, p. 33-54, 2011.
- LEONARDO, N. S. T.; BRAY, C. T.; ROSATO, S. P. M. **Inclusão Escolar: Um Estudo Acerca da Implantação da Proposta em Escolas de Ensino Básico.** *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 15, p. 289-306, 2009
- LI, R. et al. **Children With Physical Disabilities At School and Home: Physical Activity and Contextual Characteristics.** *International journal of environmental research and public health*, v. 14, n. 7, p. 687, 2017.
- LIEBERMAN, L. J.; HOUSTON-WILSON, C.; KOZUB, F. M. **Perceived Barriers to Including Students with Visual Impairments In General Physical Education.** *Adapted physical activity quarterly*, v. 19, n. 3, p. 364-377, 2002.
- MARQUES, A. et al. **Exploring Psychosocial Correlates Of Physical Activity Among Children and Adolescents With Spina Bifida.** *Disability and Health Journal*, v. 8, n. 1, p. 123-129, 2015.
- MAUERBERG-DECASTRO, E. et al. **Attitudes About Inclusion By Educators And Physical Educators: Effects Of Participation In An Inclusive Adapted Physical Education Program.** *Motriz: Revista de Educação Física*, v. 19, p. 649-661, 2013.
- MAUERBERG-DECASTRO, E.; FIGUEIREDO, G. A.; CAMPBELL, D. F. **The Reality Of Inclusion In Physical Education In The Brazilian School System: Facts, Theories And Practice.** *Rev Bras Educ Física*, v. 34, p. 11-28, 2020.
- MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. **Revisão Integrativa: Método de Pesquisa para a Incorporação de Evidências na Saúde e na Enfermagem.** *Texto & contexto-enfermagem*, v. 17, p. 758-764, 2008.
- OLIVEIRA, A. A. S.; POKER, R. B. **Educação Inclusiva e Municipalização: A Experiência em Educação Especial de Paraguaçu Paulista.** *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 8, n. 02, p. 233-244, 2002.
- PLACE, K.; HODGE, S. R. **Social Inclusion of Students with Physical Disabilities In General Physical Education: A Behavioral Analysis.** *Adapted physical activity quarterly*, v. 18, n. 4, p. 389-404, 2001.
- QI, J.; HA, A. S. **Inclusion In Physical Education: A Review Of Literature.** *International Journal of Disability, Development and Education*, v. 59, n. 3, p. 257-281, 2012.
- SALAMANCA, D. J. E. **Princípios, Políticas e Prática Em Educação Especial.** *Espanha:[Sn]*, 1994.
- SEBASTIAN HEREDERO, E. **A Escola Inclusiva e Estratégias para Fazer Frente a Ela: As Adaptações Curriculares.** *Acta Scientiarum. Education*, p. 193-208, 2010.
- SILVA, J. J.; SOUTO, E. C. **A Pessoa com Deficiência Visual: Considerações Sobre a sua Participação nas Aulas de Educação Física.** *Revista Educação Especial*, p. 181-192, 2015.
- SILVA, K. S. et al. **Educação Física Escolar: Guia de Atividade Física para a População Brasileira.** *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, v. 26, p. 1-18, 2021.
- SPENCER-CAVALIERE, N.; WATKINSON, E. J. **Inclusion Understood from the Perspectives of Children with Disability.** *Adapted physical activity quarterly*, v. 27, n. 4, p. 275-293, 2010.

WOLSKI, B.; VARGAS, P. P. I.; LOPES, P. B. **O Processo de Inclusão De Alunos Com Deficiência Nas Aulas de Educação Física sob a Perspectiva de Professores do Município de Araucária/PR.** *Revista Educação Especial*, v. 34, p. 1-28, 2021.

